

EL VALOR METODOLOGICO Y DIDACTICO DE LAS CONTROVERSIAS CIENTIFICAS

*Estela Santilli**

RESUMEN

Dar información científica-actividad que usualmente se hace en el aula -, y enseñar a la vez los rasgos de crítica racional que caracterizan la ciencia no es un objetivo fácil de lograr. Los episodios controversiales en la ciencia pueden facilitar dicho logro: el empleo de dichos episodios de intenso debate contribuye a dar una noción más veraz de la actividad científica que la sola exposición de los hechos establecidos o de las teorías de la evaluación de la ciencia.

Doy por supuesto el estado de revisión en que se hallan dos disciplinas, la epistemología, -de larga data en su rol de teoría interpretativa del conocimiento- y la enseñanza de la ciencia, disciplina de institucionalización reciente a través de publicaciones, cursos y debates en el medio electrónico.

La metodología de los casos permite generalizar rasgos que destacan la pertinencia y el valor de las controversias científicas en: a) cuestiones epistemológicas relacionadas con la crítica, el desarrollo y la misma naturaleza de la ciencia y, b) cuestiones didácticas o de comunicación relacionadas con la comprensión de la ciencia por los que la aprenden.

El programa asume la postura de cooperación entre crear ciencia y darla por establecida, por un lado, y comunicarla con objetivos de formación de futuros expertos y aún al público por el otro. Dichos aspectos se conectan, lo que no resulta en desmedro de las características que los diferencian y por el contrario revaloriza a la ciencia. Se trata de una mirada interdisciplinaria de la actividad científica. La práctica de la enseñanza de la ciencia, al estar puesta ella misma en debate permite a su vez profundizar el análisis de las características de los debates científicos.

Palabras clave: Controversias; Didáctica; Metodología; Crítica de la Epistemología.

SCIENTIFIC CONTROVERSIES: METHODOLOGICAL AND DIDACTIC VALUE

The concern with teaching science has been reworked last years due to deficiencies and difficulties that were detected in learning. In this paper I take an epistemological look over that problem. The work of many authors have supported a cooperative

*Universidad de Buenos Aires. E-mail: estela@pencie.uba.ar

research program between teaching science and developing means to encourage the students to pose questions, comments and epistemological doubts in class.

The controversial cases in science have features which allow the teacher to introduce epistemological problems in a concrete and lively shape. The methodology of studying controversial cases purports to join scientific contents and questions about scientific procedures, the various criteria to accept scientific knowledge and the mixed conditions occurring in the process of the development of science. The goal is to promote an students' critical attitude toward science.

Key Words: Controversy; Didactic; Methodology; Epistemology.

I. INTRODUCCION

Hay varias maneras de promover la comprensión de la ciencia: la educación formal en instituciones a través de los cursos de carreras científicas y los cursos introductorios sobre los fundamentos y principios del conocimiento que se imparten en las universidades. Y, en forma más amplia y menos técnica, la difusión por medios masivos (diarios, televisión, soporte electrónico) de llegada a un público amplio, no especialista. Esta instancia, conocida como alfabetización científica (*Scientific Literacy*) es objeto de mucha preocupación en los países que dan prioridad la importancia de la ciencia. La razón: sus vehículos de transmisión no son siempre idóneos. Su importancia es mayor puesto que dicha información genera la imagen de las relaciones entre la ciencia con la sociedad.

Las controversias científicas pueden emplearse para dar una idea realista de la ciencia y a la vez promover el pensamiento crítico entre los futuros expertos. Los casos controversiales en la historia de la ciencia pueden ser analizados desde diversos ángulos:

- a) desde el enfoque de los postulados epistemológicos de períodos particulares de la historia de la ciencia: criterios lógicos, normas de validez, fuerza probatoria de la observación y la experimentación, poder explicativo y predictivo.
- b) desde el ángulo comunicativo: lenguaje y discurso del conocimiento científico. Uso de metáforas conceptuales, visuales, gráficas en general.
- c) desde el ángulo vista pragmático. La tenacidad con que son creídos y afirmados los resultados científicos y el efecto de estas aserciones en la comunidad científica.

El reconocimiento de los factores diversos de la actividad científica puede contribuir a mejorar su comprensión crítica por los que la aprenden, a discriminar elementos heterogéneos presentes en el conocimiento y a dar la imagen del curso de desarrollo del conocimiento. Admitir esto implica la crítica de supuestos epistemológicos y la interacción entre epistemología, historia de la ciencia y enseñanza de la ciencia.

La epistemología puede tener una mirada nueva sobre la ciencia.¹

Para abordar los referentes de las controversias en la enseñanza me parece rescatar el término “disciplina” empleado por Toulmin, 1977.² La noción es adecuada ya que promueve la exploración del desarrollo de los conceptos científicos, -a veces compartidos por distintas áreas del conocimiento-, no se limita a la consideración de la estructura interna de la ciencia y contribuye a trazar los límites y nexos entre la epistemología y los aspectos cognitivos y sociales que muchas veces se presentan indiscriminadamente en el debate sobre los modelos de cambio, aceptación y rechazo de ideas científicas.

La importancia de la investigación en enseñanza de la ciencia ha sido instalada por las urgencias, - planteadas para el siglo por venir- de obtener conocimientos para persistir en el mundo globalizado de la producción automática y de la tecnología de la comunicación. La tarea de reflexión e investigación empírica sobre las relaciones de la epistemología con el campo aplicado de la enseñanza de las ciencias es un camino para detectar problemas y proponer y evaluar metodologías no tradicionales en la enseñanza. El aprendizaje se torna más importante en la medida en que el pensamiento crítico se supone necesario en el desarrollo de la creatividad y la libertad de los seres humanos.

II. LA DISCIPLINA DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

Estamos habituados a la práctica de la enseñanza de la ciencia en marcos institucionales. Los estudios de seguimiento de aprendizaje han detectado dificultades serias en el rendimiento, lo que condujo a un proceso generalizado de evaluación curricular en todos los niveles, incluyendo los programas de contenidos y el perfil de los profesores.³ Se han construido y se discuten diversos modelos sobre el proceso de aprendizaje que pretenden ser explicativos y programáticos. En ellos se destacan diversos factores en juego en la articulación del conocimiento humano que incluyen conceptos de la filosofía,⁴ la lógica, la psicología, la neurobiología, la lingüística, la antropología. También los modelos computacionales del aprendizaje forman parte de la batería científica tecnológica para investigar los procesos de aprendizaje.

La investigación en la enseñanza de la ciencia tiene, por ahora, su centro en las preguntas que han de hacerse y entenderse más que en las respuestas a defender.

La pregunta sobre la relevancia de la historia, la sociología, y otras disciplinas en el aprendizaje de la ciencia no tiene una respuesta consensuada entre los epistemólogos, y es desdeñada por un buen número de científicos. Pero desde que Kuhn, -en la década del 60 al 70 -, instaló en la comunidad la importancia de la historia de la ciencia, la misma está presente en la filosofía de la ciencia⁵ y su relevancia es tema de debate en publicaciones y reuniones periódicas, y ultimamente, en el medio electrónico.

El filósofo Putnan, al revisar los modelos de reconstrucción de la ciencia, ha opinado sobre el impacto de la enseñanza en la concepción de la ciencia adquirida por los estudiantes. Sostiene que cuando se les enseña que la aceptación de las teorías

científicas descansa en las predicciones, observaciones y experimentos, y otros elementos de la batería que constituye el método científico, estos requisitos no funcionan como reglas fijas al aplicarlos a los casos particulares. A lo sumo, agrega, lo que el estudiante aprende es, más que un método, un pre-método o método que le permita entender cómo se discuten las condiciones de aceptación del conocimiento.⁶

Por las anteriores consideraciones, parece pertinente introducir en el aula los elementos críticos del conocimiento, haciendo uso de una metodología de investigación, exposición y análisis de episodios controversiales pasados y recientes de diversas ciencias. Y, por otra parte, destacar el valor del intercambio de experiencias entre profesores para elaborar estrategias a aplicar en el aula.⁷

III. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONTROVERSIAS

Los episodios de controversias científicas son fenómenos fácticos, que ocurren en el proceso de construcción y desarrollo del conocimiento. La exposición y reconstrucción histórica de las controversias las ubica en una coordenada espacio temporal, - las bautiza con nombres de personas, y en ocasiones, de paradigmas metafísicos como realismo antirealismo, esencialismo-nominalismo, vitalismo-mecanicismo y otras dicotomías que quedan instituidas como los escenarios de dichas contiendas. Recordemos que aunque parezca extraño, aún hoy el debate acerca de la especie en biología sigue conectado a problemas metafísicos como el esencialismo, el realismo y la noción de individuo.⁸

Resulta más neutral, -desde el punto de vista epistemológico-, hablar de episodios científicos de controversia entre ideas antes de teorías rivales ya que en los momentos intensos de las controversias sus protagonistas dedican sus energías a la pugna por imponer o establecer no sólo teorías sino también modificar, con razones fundadas, los significados y alcances y funciones de conceptos en disputa, no importa el estadio de madurez de las teorías o qué noción de teoría se admita.

La controversia entraña la crítica, aunque no toda crítica supone la controversia. Una caracterización, de diccionario, nos dice que la controversia es una disputa pública entre partes que sostienen puntos de vista opuestos. Pero también es la práctica en que se enrolan las partes que sostienen las controversias. Desde ese punto de vista a la dimensión semántica se agrega la pragmática que conlleva el análisis de los actos de habla y del discurso vigente en la comunidad científica. Los elementos que constituyen la controversia son heterogéneos y es prudente distinguirlos a fin de evaluar su desarrollo y sus resultados.

El filósofo Dascal ha propuesto variar la representación habitual de las controversias como polos opuestos en búsqueda de hegemonía y reemplazarla por la representación dialógica que incluye las acciones y reacciones de los protagonistas, como un modo de comprender la incidencia, -y necesidad- de estos episodios para el progreso de la ciencia. El esquema incluye la cooperación tanto como la oposición por cuanto la interacción entre los protagonistas mantiene viva la controversia y requiere la

tarea de seguimiento de los estilos de comunicación entre las partes y sus adherentes. Desde este enfoque del diálogo, pero con énfasis en la oposición y la competencia David Hull ha realizado estudios minuciosos de la controversia sostenida en sistemática biológica.⁹ Hull postula la competencia como motor del progreso en la ciencia haciendo una analogía con la teoría de la selección natural.

La idea de que no es suficiente, - para entender las controversias- el recurso a un popperiano mundo III de las ideas, autónomo y aséptico, se incluye en las propuestas de prestar atención a las interacciones personales de los científicos en estos episodios. Un ejemplo es el análisis del debate sobre la prioridad de la forma o de la función para la explicación de los organismos vivos y extinguidos.¹⁰ Sus protagonistas, Cuvier y Geoffroy generaron un clima que trascendió los medios científicos en la década de 1820, en París. En palabras del historiador Appel:

“Cada lunes por la tarde en la reunión semanal de la Academia Cuvier y Geoffroy a su turno defendían sus puntos de vista ante una audiencia amplia y ruidosa de científicos y no científicos, hasta que los argumentos eran tan apasionados que terminaban acordando una tregua” (Appel, 1992, p. 1).

En esta controversia se pretendía sostener la verdad de hipótesis incompatibles entre sí, pero sus consecuencias abarcaron mucho más que la verdad o falsedad de teorías científicas particulares o la prioridad de las observaciones sobre la hipótesis teórica de un plan estructural para cada especie. La modalidad con que se usó este debate en la comunidad científica, según Appel, sirvió para alimentar las pasiones de la oposición a la ciencia profesional y su sistema elitista de instituciones. Estos elementos propios de la sociología del conocimiento fueron retomados en 1934 por Fleck, quien, al trazar el curso de evolución de un concepto científico, señaló que la generación de ideas científicas revela estilos de investigación, algo similar a alguna de las acepciones de los paradigmas de Kuhn. Este último logró al menos que la epistemología prestara atención a los factores sociológicos en la decisión de aceptar o rechazar teorías desatando a la vez un debate a causa de su postulación de elementos no racionales en la elección de teorías. Asimismo Kuhn mismo señaló la influencia de los textos en la generación de la imagen de la ciencia adelantándose a problemas que hoy se investigan.¹¹ Podría parecer que esta pintura asemeja los episodios controversiales con los debates políticos lo que produce el rechazo por parte de quienes no están dispuestos a dilucidar el concepto de objetividad del conocimiento científico. La respuesta es que la discusión de los criterios de científicidad es saludable, ya que impide adherir a concepciones absolutistas, argumentos de autoridad, o bien caer en el extremo relativista. La racionalidad que impregna la ciencia, no siendo perfecta, bien merece el ejercicio intelectual para su legitimación.

Dados los elementos heterogéneos hallados al reconstruir una controversia, su abordaje admite diversos ángulos. Desde la estructura interna de las disciplinas, - lógica, metodológica, epistemológica- hasta los aspectos técnicos, retóricos y sociológicos,

todas ellas son instructivas para el historiador de la ciencia tanto para modelar el desarrollo del conocimiento como para entender el sentido de la práctica científica¹² y no sólo de su producto terminado, la teoría o las hipótesis establecidas. Corresponde en cada caso particular asignar el peso a cada uno de sus elementos.

IV. TOMANDO VENTAJA DE LAS CONTROVERSIAS

El empleo en el aula de casos de controversiales es útil para transmitir la dimensión temporal de la ciencia ubicando su desarrollo en un contexto o situación sociocultural; para introducir las complejidades del significado e interpretación de lo observable; para mostrar los enfoques de distintas disciplinas cuando estudian un problema de una misma ciencia y la posibilidad de unificar conocimientos; así como para habituar al alumno a la idea de que las explicaciones alternativas de los hechos científicos pasan por los filtros o las normas de la racionalidad que incluye toda una batería de pruebas.

Estos aspectos se pueden tratar, y distinguir en su categoría, de otros, también importantes como los aspectos comunicativos del conocimiento y sus vehículos, artículos, textos, clases y módulos electrónicos. El carácter argumental de la actividad científica es visible cuando se sigue el discurso en las controversias como si se tratara de una lógica interna en dos planos: el de la relación de ideas y el de su comunicación. Y la visión de sus etapas de desarrollo y resolución permiten delinear el carácter objetivo, provisorio y no relativizado de los resultados establecidos.

Al reconocer variados componentes en las controversias, pueden ser resaltados los aspectos característicos de la ciencia como su lógica interna y sus elementos constitutivos, principios teóricos y explicativos, base experimental, los cuales son raramente discriminados por los alumnos que tienden a aceptar la información sin cuestionamientos siguiendo el estilo de la palabra autorizada. Toulmin señala la conveniencia de trazar un camino intermedio entre el absolutismo de la lógica interna y el relativismo de las presuposiciones admitidas en cada época en las disciplinas científicas. Las decisiones, metodológicas, que contribuyen a conceder su rasgo de autoridad al conocimiento científico pueden ser mostradas en los casos controversiales, en combinación con sus presupuestos epistemológicos y, si se requiere, también con los ontológicos.

Brevemente menciono algunas de las presentes controversias en las ciencias biológicas, casi todas enmarcadas en el evolucionismo, disciplina que está en desarrollo y enriquecida con aportes de otras disciplinas biológicas.

- a. La controversia bautizada como “gradualismo vs discontinuismo” o debate acerca de los ritmos de evolución. ¿Cómo se originan nuevas especies y cuál es el patrón del cambio? Se cuestiona la selección natural como patrón único, causal de procesos de cambios graduales y se propone

un patrón discontinuo. La observación del registro fósil conduce a afirmar la importancia mayor de los períodos prolongados de estabilidad de las especies (*estasis*), en lugar de los procesos acumulativos y graduales que postula la teoría de la selección natural. Como consecuencia, se afirma que no hay datos a descubrir para mostrar las transiciones, dado que los cambios son repentinos. Hay dos hipótesis en juego, pero ¿cuál de ellas es sostenida por la observación? La respuesta a la característica del fenómeno estudiado cambia con el foco de interés. Por ejemplo, mientras un paleontólogo puede considerar instantáneos los cambios ocurridos en una especie en un período de 50.000 años, para un genetista que observa los procesos en un nivel micro, se trata de un período bastante grande como para inferir la gradualidad de los mismos.

Puesto que se trata de una controversia contemporánea, es posible acceder a los juicios de sus protagonistas sobre el debate. Uno de ellos afirmó que el debate no involucró sólo la discusión de los datos, experimentos y las inferencias sino también actitudes y reacciones ante un estado de crisis del paradigma adaptacionista determinado por el endurecimiento o estadio dogmático del neodarwinismo.¹³

El debate pasó por varias etapas pero no cayó en un punto muerto: generó problemas nuevos de investigación interdisciplinaria,¹⁴ la admisión de factores multicausales y la investigación sobre procesos de cooperación en los fenómenos evolutivos con enriquecimiento de la teoría de la evolución.

- b. En el marco de la teoría de la evolución el debate sobre la unidad (target) de selección ha dividido a los biólogos en verdaderos partidos. En dónde opera el mecanismo evolutivo: en los genes, los organismos individuales o los grupos de organismos? Siguiendo en detalle esta discusión puede verse que los conceptos no se usan con el mismo significado o que aún falta la un modelo los niveles de integración de las subdisciplinas evolutivas.
- c. Una de las mayores controversias en ecología contemporánea surge a propósito de la diversidad y la estabilidad del sistema ecológico. Los modelos propuestos revelan distintas representaciones o metáforas de la naturaleza: la aproximación evolutiva emplea la metáfora de la máquina o de juego (*game*), la naturaleza es descripta como estratégica. Otro enfoque ofrece la imagen del diálogo con la naturaleza. Este debate contribuye a un análisis más profundo del fenómeno de la cooperación, tan importante como el de la competencia cuya imagen dominó por décadas la explicación de los fenómenos evolutivos.¹⁵
- d. El concepto de especie en la biología es uno de los casos típicos de controversia entre distintos sectores de las disciplinas biológicas. Esta discusión, prolongada, a veces bizantina, y llena de disensos, ha llevado

la carga de su pesada herencia metafísica: esencialismo, nominalismo y realismo.¹⁶

- e. ¿Heredamos la propensión a ser adoctrinados? Los extremos irritantes del debate sociobiológico son ejemplos de ideas -no felices- que conectan las explicaciones de la conducta de los animales con la explicación de la conducta y la sociedad humana. Wilson, un entomólogo evolucionista, lo generó con intensidad al considerar posible la extrapolación de sus observaciones y conclusiones experimentales de animales a humanos. Desde reduccionista hasta ideológicamente motivada, esta propuesta fue rechazada por gran parte de la comunidad científica.¹⁷

Aunque muchas hipótesis no han tenido éxito, las bases de una sociobiología humana articulan problemas investigados en la interface entre la ciencia natural y la social.

V. LA REPRESENTACION DE LAS ENTIDADES CIENTIFICAS

En muchas controversias tiene cierto protagonismo el uso de un lenguaje metafórico. El lenguaje es el instrumento de representación del mundo en diversas formas: transponiendo contextos lingüísticos de campos diferentes y del sentido común, atribuyendo significados nuevos a términos conocidos, creando nuevos términos para entidades postuladas y no observadas. En biología el empleo por Dawkins de su conocida frase el "gen egoísta" condujo a una serie de desentendidos, según el propio autor, teniendo como fondo el debate sobre el determinismo genético o prioridad de la determinación del fenotipo por el genotipo.

Por la importancia de la percepción visual para el conocimiento que tenemos del mundo, es interesante analizar el valor didáctico de las metáforas visuales en forma explícita desentrañando sus implicaciones conceptuales. En el ejemplo comentado, gradualismo-discontinuidad, la representación gráfica de los árboles clasificatorios es diferente y postula relaciones de descendencia distintas según se adhiera a una u otra de las hipótesis. La hipótesis de llave y cerradura (*lock-and-key*) con que se representa la acción del sustrato enzimático es una metáfora útil siempre y cuando promueva una reflexión en los alumnos sobre la razón de su uso y entiendan que no se trata de un uso literal sino heurístico o analógico.

Algunos casos controversiales han ilustrado con frecuencia la historia de la ciencia. Uno de ellos, que se prolongó por varias décadas con modificaciones es el que se refiere a la naturaleza y origen de los continentes, la deriva continental propuesta por Wegener. Rechazada en su tiempo, el retorno a la idea que originó este debate sirvió para proponer otra hipótesis enriquecida con nuevos datos, la tectónica de placas, hoy admitida en la geología. Es un caso para seguir el curso de las transformaciones conceptuales en la ciencia.¹⁸

VI. CONTROVERSIAS Y EPISTEMOLOGIA

El uso de casos controversiales, si se toma en cuenta el aspecto multifacético de los episodios de controversia no requiere tomar a priori un partido a favor o en contra de una u otra concepción epistemológica. Bastaría con que el estudiante reconozca los parámetros metodológicos, las inferencias, la relevancia del experimento, los factores idiosincráticos puestos en juego en los debates, los valores y los paradigmas admitidos por los investigadores y sus modos de legitimación. El objeto es situar al alumno en el clima intelectual del debate que permita percibir elementos estructurales de la ciencia y a la vez identificar las formas de la comunicación de los contendientes. El rasgo de racionalidad de la ciencia puede ser admitido sin necesidad de definir este tan debatido concepto mostrando los elementos de que se valen los científicos para pretender que sus afirmaciones son aceptables. Así, aspectos considerados formales y otros de carácter fáctico como el desarrollo de las comunidades e instituciones científicas, las prioridades y otros aspectos pueden ser comprendidos en los debates sin confundirlos en su categoría. No se trata de formar doctrinariamente en una postura epistemológica, sino de forjar cabezas pensantes antes que las cabezas repetitivas y memorizadoras que con frecuencia se encuentra entre los estudiantes.

El giro que propongo consiste en resaltar los ingredientes del disenso junto a los del consenso por medio del estudio de casos. El objetivo es transmitir en el aula la "actitud científica", por el reconocimiento de los elementos en juego en la controversia, su importancia relativa, la fuerza argumental que permite salir del impasse ya sea mediante la fusión o integración de ideas, el abandono de unas en favor de otras bien fundamentadas.

APENDICE

VII. LAS OBJECIONES POSIBLES A ESTE PROGRAMA

1. Difícil viabilidad. Los cursos sobre todo los de iniciación a la ciencia, versan sobre los contenidos sustantivos de la disciplina y no sobre problemas metodológicos, de fundamentación o de evaluación de la práctica científica.

Respuesta: encuestas tomadas en cursos iniciales de biología generaron preguntas y dudas en los alumnos las que reformuladas permiten la discusión de temas metodológicos: relación entre teorías y datos, el valor del experimento y la influencia de los resultados científicos en la sociedad.

2. Muchos profesores están en desacuerdo con una metodología de la enseñanza que distrae de los contenidos netamente científicos.

Respuesta: estos desacuerdos permiten reunir datos acerca de cómo los profesores se representan el proceso de aprendizaje, uno de los temas abordados en las investigaciones sobre las dificultades de comprensión de las ciencias naturales y de las matemáticas.

3. La ciencia no debe confundirse con su reconstrucción histórica o con los problemas filosóficos y epistemológicos que ella entraña.
Respuesta. Los episodios de cambio en la ciencia conducen a admitir la índole filosófica y teórica de la actividad científica, y sus normas de aceptación que pueden ser comprendidas por los alumnos a menos que se profese el dogmatismo de autoridad científica.
4. La distancia histórica entre la ciencia pasada y contemporánea. El análisis de controversias depende del marco teórico historiográfico de reconstrucción.
Respuesta. Después de muchas discusiones no parece haber un enfoque privilegiado para la reconstrucción historiográfica de casos científicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- APPEL, T. *The Cuvier-Geoffroy Debate*. New York: Oxford University Press, 1987. p. 1.
- COHEN, B. *Revolution in Science*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
- DASCAL, M. E. Epistemología, controversias y pragmática. *Isegoría*, n. 12, p. 9-23.
- FLECK, L. *Genesis and development of a scientific fact*. Chicago: The University of Chicago Press, 1979.
- GOULD, S. J. The Hardening of the Synthesis. En: Green, M. (de). *Dimensions of Darwinism: Themes and Counterthemes in Twentieth-Century Evolutionary Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- HAGEN, J., ALLCHIN, D., SINGER, F. *Doing Biology*. New York: Harper Collins College Publishers, 1996.
- HULL, D. *Science as a Process*. Chicago: The University of Chicago Press.
- KUHN, T. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press, 1962.
- KIMURA, O. *The Neutral Theory of Molecular Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- KWA, C. Representations of Nature in Cybernetic and Evolutionary Ecology. En: Weingartner, P. y Dorn, G. *Foundations of Biology*. Viena: Verlag Hpt, 1986. p. 167-189.
- LEVINS, R., LEWONTIN, R. *The dialectical biologist*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.
- MAYNARD SMITH, J. M e SZATHMÁRY, E. *The major transitions in evolution*. New York: W. H. Freeman and Co., 1995. p. 166.
- MAYR, E. What is a Species, and what is not? *Philosophy of Science*, n. 63, June 1996, p. 262-277.
- PATTON, R. C. Toward a metaphorical biology. *Biology and Philosophy*, v. 7, n. 3, p. 279-294.
- PUTNAN, H. *Words and life*. Edit. James Connant. Cambridge: Harvard University Press, 1995.
- SANTILLI, E., GAVAROTTO, C., LABREVEUX, E., BOZZINI, J. P. Enseñanza de las ciencias. Un modelo integrado de intervención en el aula universitaria. *Educación en Ciencias*, v. 1, n. 1, p. 15-19.
- SOBER, E. Evolution, Population Thinking and Essentialism. En: *From a biological point of view*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 201-232.
- TOULMIN, S. *La comprensión humana*. Madrid: Alianza, 1977.

NOTAS

- 1 Como se sabe, una revisión de las publicaciones o una encuesta sobre lo que es la epistemología muestran la falta de consenso sobre su alcance, definición y límites entre los especialistas.
- 2 Las disciplinas intelectuales se distinguen entre sí por sus objetivos, su cohesión y continuidad a través de los cambios. Están constituidas por poblaciones de conceptos en desarrollo histórico. Toulmin, S. las distingue de los principios teóricos de cada ciencia. *La comprensión humana*. Madrid: Alianza, 1977.
- 3 Una gran cantidad de publicaciones periódicas y numerosos Seminarios se dedican a examinar todos los aspectos de la enseñanza de la física, la química, la biología y las matemáticas.
- 4 Cfr. Santilli, E. *et al.* Enseñanza de las Ciencias. Un modelo integrado de intervención en el aula universitaria. *Educación en Ciencias*. v., n. 1, p. 15-19, 1997.
- 5 Kuhn, T. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago. 1962; Lenoir, T. "Quando os cientistas fazem história". *Episteme*, v. 2, n. 4, p. 103-115, 1997. Se nota, también mayor frecuencia del debate electrónico acerca de temas interdisciplinarios relativos a la ciencia. La 5ª Conferencia del *International History, Philosophy and Science Teaching Group* se celebrará en 1999 en Italia con el objeto de promover el mejoramiento de la enseñanza de la ciencia en la escuela y la universidad. (*pag. web: www.cilea.it/volta99*).
- 6 Putnan, H. *Words and Life*. Edit. by James Conant, Cambridge: Harvard University Press, 1995, 484.
- 7 Esta propuesta se ve favorecida por la agilidad de la comunicación electrónica para los foros de discusión. La interacción entre ciencia, epistemología y didáctica es el objetivo del proyecto *Investigación y desarrollo en la enseñanza de la ciencia*, en curso en la Universidad de Buenos Aires, en el que estamos involucrados investigadores de distinta formación.
- 8 La discusión contemporánea sobre la especie ha tenido relevancia en cuestiones como la realidad de entidades de la ciencia, el problema de las clases naturales, la noción de individuo.
- 9 Dascal, M. "Epistemología, controversias y pragmática". *Isegoría*, n. 12, p. 9-23, 1995; Hull, D. *Science as a Process*. Chicago. The University of Chicago Press. 1988. El modelo de Hull es causal: el progreso de la ciencia es consecuencia de un juego competitivo entre científicos por lograr la difusión de sus ideas, la eficacia conceptual. Ha recibido críticas adversas por lo que se considera una extrapolación a partir de interacciones sociales de la vida cotidiana de una comunidad restringida objeto de su estudio.
- 10 Appel, T. *The Cuvier-Geoffroy Debate*. New York: Oxford University Press, 1987. p. 1.
- 11 La contribución de Kuhn a la educación científica es el tema de un número especial de la revista *Science & Education* en preparación.
- 12 Tema discutido por un grupo de científicos en una Conferencia reciente. *Understanding the practices of science*. San Diego Science Studies. Marzo 6-7, 1998.
- 13 Gould, S. J. The hardening of the Synthesis. En: Green, M. (de) *Dimensions of Darwinism: Themes and Counterthemes in Twenty Century Evolutionary Theory*. Cambridge. Cambridge University Press, 1983. p. 71-93.
- 14 Muchos de los cuales encuentran respuestas en una novel disciplina, la biología del desarrollo que investiga los procesos de desarrollo ontogenético con técnicas de genética molecular.
- 15 Kwa, C. Representation of Nature in Cybernetic and Evolutionary Ecology. En: Weingartner, P. y Dorn, G. *Foundations of Biology*. Verlag Hpt. Viena. 1986. p. 167-190.
- 16 Cfr. Mayr, E. What is a species, and what is not? *Philosophy of Science*, n. 63, p. 262-277, 1996.
- 17 Levins, R., Lewontin, R. Estos autores incluyen a la sociobiología entre los casos injustificados del programa "adaptacionista". *The dialectical Biologist*. Cambridge. Harvard University Press, 1985. p. 80. Entre las críticas al neodarwinismo, una controversia más reciente es la del neutralismo. La propuso O. Kimura, al afirmar que hay cambios moleculares que no son ni ventajosos ni desventajosos. *The Neutral Theory of Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 18 Cohen, B. *Revolution in Science*. Cambridge: Harvard University Press, 1985. p. 446-466. Este autor considera las varias etapas de esta revolución en las ciencias de la tierra, un caso de transformación de una antigua hipótesis, la de Wegener de la movilidad de los continentes, que no fue revolucionaria, pero contribuyó a una revolución posterior.